

DOI
УДК 528.9

*Добыров И.Л.
студент 2 курса
направление подготовки 04.2-284 Организация и технологии
международного и внутреннего туризма
Институт международных отношений
Казанский (Приволжский) федеральный университет
Научный руководитель:
Ахмедова А.А., кандидат исторических наук
доцент, кафедра всемирного культурного наследия
Россия*

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В ИНДУСТРИИ ТУРИЗМА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ОРИЕНТИРОВАННЫХ ГИС

Аннотация. Данная статья посвящена современным тенденциям в индустрии туризма с использованием ориентированных ГИС. В статье приведены преимущества и недостатки использования ориентированных ГИС в индустрии туризма. Также поставлены актуальные проблемы сферы туризма и описаны способы их решения посредством ГИС-технологий. Сделаны выводы об эффективности использования ГИС в сфере туризма.

Ключевые слова: геоинформационные системы, индустрия туризма, ГИС, развитие регионов.

*Dobyrov I.L.
2nd year student
direction of training 04.2-284 Organization
and technologies of international and domestic tourism
Institute of International Relations
Kazan (Volga Region) Federal University
Scientific supervisor: Akhmedova A.A., candidate of historical sciences
associate professor
Department of World Cultural Heritage
Russia*

MODERN TRENDS IN THE TOURISM INDUSTRY USING GIS- ORIENTED

Abstract. This article is devoted to current trends in the tourism industry using oriented GIS. The article presents the advantages and disadvantages of using oriented GIS in the tourism industry. Actual problems of the tourism sector

are also posed and ways of solving them through GIS technologies are described. Conclusions are drawn about the effectiveness of the use of GIS in the field of tourism.

Keywords: geoinformation systems, tourism industry, GIS, regional development.

В современном мире индустрия туризма является одной из наиболее быстроразвивающихся направлений мировой экономики. Увеличение спроса на международные путешествия заставляет сферу претерпевать определенные изменения, связанные с повышением эффективности управления и развития туристической индустрии. В настоящее время наиболее перспективным инструментом эффективного управления туристической инфраструктурой является ГИС- геоинформационные системы. ГИС представляют собой комплекс программ и технологий, позволяющих собирать, анализировать, визуализировать и интерпретировать географические данные. Они позволяют туристическим организациям и прочим структурам более эффективно планировать и организовывать развитие сферы, а также производить оптимизацию маршрутов, туров и др.

Цель данной научной статьи - рассмотреть современные тенденции в индустрии туризма с использованием ориентированных ГИС и проанализировать преимущества и недостатки использования ГИС в туризме. Задачи работы: изучение основ современных тенденций использования ГИС в туризме; выявление достоинств и недостатков применения ГИС в туризме.

В ходе данной исследовательской работы были применены следующие методы: аналитический (заключается в сборе, обработке и применении информации), описательный (применялся при описании современных тенденций в индустрии туризма с использованием ориентированных ГИС).

Существует несколько современных тенденций в индустрии туризма с использованием ориентированных географических информационных систем (ГИС). Наиболее значимые из них: персонализация, улучшенное планирование, улучшенная информационная поддержка, развитие регионов, а также реклама и продвижение⁷.

Персонализация. Геоинформационные системы предоставляют туристическим компаниям возможность создавать персонализированные предложения и маршруты для каждого отдельного клиента или группы, исходя из нескольких факторов, например, из их предпочтений, интересов и бюджета. Это позволяет улучшить опыт путешествия и увеличить

⁷ См.: Пасхина, М.В. Пространственный анализ в ГИС– системах: сущность, направления, возможности / М.В. Пасхина // СМИ (медиа) и массовые коммуникации. 2011.162 с.

удовлетворенность клиентов, что в последствии ведет к лояльности к туристическому бренду.

Улучшенное планирование. ГИС-технологии позволяют туристическим компаниям более эффективно планировать туры и маршруты, учитывая различные факторы, такие как расстояние, время, пробки, погодные условия и наличие достопримечательностей с помощью дорожного графа и других элементов пространственного анализа. Это помогает снизить время и стоимость путешествия, а также улучшает безопасность и комфорт путешествия. Также в случае форс-мажоров ГИС-программы позволяют относительно быстро перепланировать и изменить маршруты с наименьшими затратами.

Улучшенная информационная поддержка. ГИС предоставляют туристическим компаниям и туристам доступ к обширным географическим данным, таких как информация о инфраструктурных объектах, маршрутах, достопримечательностях, отзывах других путешественников и прочих полезных сведениях. Это помогает принимать более осознанные решения и получать актуальную и достоверную информацию о местах, которые нужно посетить, так как вся необходимая для этого информация собрана в одном месте.

Развитие регионов. Ориентированные ГИС создают новые возможности для развития туризма в отдаленных и малоисследованных регионах, позволяя привлечь больше туристов и разнообразить туристическое предложение, что в конечном итоге приведет к развитию этих регионов.⁸

Реклама и продвижение. ГИС дают возможность туристическим компаниям эффективно рекламировать и продвигать свои туры и услуги, используя географические данные и визуализацию. Более качественные и информативные презентации могут привлечь больше клиентов и увеличить продажи.

Можно выделить следующие достоинства использования ориентированных ГИС в индустрии туризма:

- улучшенный опыт путешествия (ГИС позволяют делать более осознанный выбор и проводить более эффективное планирование путешествий);

- экономическая эффективность (ГИС помогают сократить расходы в процессе составления туристических маршрутов, включая расходы на транспорт и жилье, благодаря эффективному использованию ресурсов и информации);

- увеличение возможностей для бизнеса (оптимизация составления туристических планов позволяет компаниям увеличить качество предоставляемых услуг по составлению эксклюзивных и

⁸ Географический анализ – больше, чем карта [Электронный ресурс] // ArcReview.

персонализированных туров, что, несомненно, приведет компанию к высокой конкурентоспособности на рынке).

Тем не менее имеется несколько недостатков использования ГИС в данной индустрии:

- зависимость от технических ресурсов (для работы с любыми ПО необходимо иметь техническое оборудование, а в случае с ГИС еще и актуальные, и достоверные геоданные, а также специалистов. Как геоданные, так и специалисты данного направления являются дефицитными. Все это может привести к дороговизне оказания услуг);

- ограничение цифровой инфраструктуры (некоторые регионы могут иметь проблемы с доступом к сети Интернет, а также другим многочисленным техническим ресурсам, что может привести к затрудненному использованию ГИС в туризме в таких местах).

В настоящее время крайне остро стоит проблема экологического состояния окружающей среды. С развитием туризма ситуация в некоторых районах становится все хуже. Также существует проблема устойчивого развития некоторых регионов, как в масштабах всего мира, так и на уровне РФ. Внедрение ориентированных ГИС открывает новые грани сотрудничества между государствами и регионами, которым туризм сможет привести возможности развития. Также внедрение ГИС способствует более рациональному использованию различных ресурсов, что приводит к улучшению экологической обстановки. Современные тенденции интегрирования ГИС-технологий в сфере туризма свидетельствуют об эффективности их использования. Ориентированные ГИС универсальны, поэтому используются в различных областях туризма, таких как экологический, спортивный, гастрономический, культурный и др.

Использованные источники:

1. Пасхина, М.В. Пространственный анализ в ГИС– системах: сущность, направления, возможности / М.В. Пасхина // СМИ (медиа) и массовые коммуникации. – 2011;
2. Географический анализ – больше, чем карта [Электронный ресурс] // ArcReview. – Режим доступа:<https://arcreview.esricis.ru/2016/05/09/location-analytcs-in-business-intelligence/> (дата обращения: 01.12.2023).